

8. J. M. Toshtemirov, "Effects of a multicomponent heat source on ambient density in multidimensional fields," ILM SARCHASHMALARI, 33-350, 2-son (fevral 2025).
9. J. M. Toshtemirov, " A mathematical model for convective and nonlinear heat transfer in multi-variable, multi-component media" ILM SARCHASHMALARI, 48-250, 5/2-son (may 2025).
10. A.T. Khaidarov and J.M. Toshtemirov. Modeling of heat propagation processes in multidimensional domains. Modern Probl. of Appl. Math. and Inform. Techn. – Al-Khwarizmi, Tashkent, 2024, pp. 60-61.
11. A.T. Khaidarov and J.M. Toshtemirov. Heat source density in non-linear heat dissipation processes. Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies, Russia, 2023, pp. 72–80.
12. A.Mamatov and J.Toshtemirov. Visualization of the problem of multidimensional heat transfer through digital technologies. Pedagogical reforms and their solutions, Tashkent, 2024, pp. 44–47.
13. U. U. Begulov, Kh. Abdugappor, J. M. Toshtemirov, "Cauchy problem for a parabolic equation describing the heat propagation process in a non-divergent form under the influence of an exponentially varying density," Matematik fizikaning zamonaviy usullari, 2025.
14. J.M.Toshtemirov , M.A.Asadullayeva. "The effect of the heat source on the ambient density in the processes of non-linear heat propagation in multidimensional fields" International scientific journal «Modern science and research» 2023 doi.org/10.5281/zenodo.10052972 pp, 892-899.

Matematika darslarida logik misol va masalalar orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish

Fan va texnologiyalar universiteti Aniq fanlar kafedrası v.b dotsenti

Xo‘jayeva Gulyora Atabek qizi

Fan va texnologiyalar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Tursunboyeva Dilnura Odil qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida logik misol va masalalardan foydalanish orqali o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish masalasi yoritilgan. Maqolada tanqidiy fikrlashning mohiyati, uni rivojlantirishda logik topshiriqlarning o‘rni hamda o‘qituvchining yo‘naltiruvchi roli tahlil qilingan. Interaktiv metodlar yordamida o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini, mustaqil fikrlashini va muammoli vaziyatlarda oqilona qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish yo‘llari ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: matematika darsi, logik masalalar, tanqidiy fikrlash, mantiqiy tafakkur, interaktiv metodlar.

Bugungi kunda ta‘lim tizimining asosiy maqsadi o‘quvchilarga faqat tayyor bilimlarni berish emas, balki ularda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim jarayonida matematika darslari o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish, muammoni tahlil qilish va

xulosaga kelish ko'nikmalarini shakllantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Shu jihatdan logik misol va masalalardan foydalanish tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida alohida ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash bu shaxsning o'z fikrini asoslab ayta bilish, mavjud dalillarni tahlil qilish, turli nuqtai nazarlarni solishtirish va oqilona xulosa chiqarish qobiliyatidir. Matematika darslari o'quvchilarda bu jarayonni tabiiy shaklda yuzaga keltiradi. Har bir misol yoki masala o'quvchini o'ylashga, sabab va natija o'rtasidagi bog'liqlikni anglashga undaydi. Shu bois logik topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va ijodiy masalalar tanqidiy fikrlashni faollashtiruvchi asosiy manbalardan hisoblanadi.

Matematika darslarida logik masalalardan foydalanish o'quvchilarni faqat hisob-kitobni bilishga emas, balki fikr yuritish, tahlil qilish va qaror qabul qilishga o'rgatadi. Masalan, "Bir vaqtning o'zida ikki ishni bajarish mumkinmi?" kabi mantiqiy savollar yoki "Agar shart o'zgarsa, natija qanday bo'ladi?" kabi topshiriqlar o'quvchini mulohaza yuritishga undaydi. Bunday masalalar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini asoslaydi, isbotlashni o'rganadi va mantiqiy tahlil ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonida o'qituvchi yo'naltiruvchi, tahlilni boshqaruvchi va o'quvchilar fikrini faollashtiruvchi rolni bajaradi. Dars jarayonida o'quvchilarga erkin fikr bildirish, muqobil yechimlarni taklif etish, o'z fikrini himoya qilish uchun imkoniyat berilishi muhim. O'qituvchi logik misol va masalalarni tanlashda ularning yosh xususiyatiga, bilim darajasiga hamda dars mavzusiga mos bo'lishiga e'tibor qaratishi zarur.

Shuningdek, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda interaktiv metodlar – "Aqliy hujum", "Tushunchalar tahlili", "Sabab va natija", "Muammoli vaziyat" kabi yondashuvlardan foydalanish samarali natija beradi. Ushbu metodlar yordamida o'quvchilar nafaqat yechim topadi, balki har bir yechimning mantiqiy asosini tahlil qiladi, muqobil fikrlarni solishtiradi va eng to'g'ri xulosani tanlaydi.

Matematika darslarida logik misol va masalalardan tizimli foydalanish o'quvchilarda quyidagi ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi: ularning fikrlash tezligi ortadi, muammoni har tomonlama tahlil qilish, mantiqiy ketma-ketlikni saqlash va ishonchli dalillar keltirish ko'nikmalari rivojlanadi. Eng muhimi, o'quvchilar o'z fikrini mustaqil shakllantiradi va uni asosli tarzda himoya qilishni o'rganadi.

Xulosa qilib aytganda, matematika darslarida logik misol va masalalar orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish — bu nafaqat fanni o'rganish vositasi, balki o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalashning muhim omilidir. Shu sababli har bir o'qituvchi matematika darslarini tashkil etishda logik topshiriqlardan keng foydalanib, o'quvchilarni o'ylash, tahlil qilish va xulosa chiqarishga yo'naltiruvchi sharoit yaratishi zarur. Ana shunda matematika darslari faqat hisob-kitob emas, balki fikrlash maktabiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Khojayeva, G. (2023). o'Quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 879–882. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/454>

2. Khojayeva, G. (2023). Development of heuristic ability. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 441–443. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/5005>

3. Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе // Science and world. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – С. 76-78

4. Hasanov, A. A. (2020). Peculiarities of preparing teachers for the development and use of e-learning resources. Theoretical & Applied Science, (9), 15-17

5. Khasanov, A. A. (2024). Using software tools when creating electronic textbooks // International conference on modern development of pedagogy and linguistics. Volume 01, issue 01, p.259-265.